

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алимарданова Ирода Вохид кизи ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФойДАЛАНИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	5
2. Мирзаева Мухайё Дилшод кизи ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.....	13
3. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна ЗАМОНАВИЙ МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ.....	21
4. Ахмедов Дилшод Бахрамович МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ.....	34
5. Ермашев Женгис Маратович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	46
6. Камалова Дилдора Гайратовна, Турсунмуродов Комрон Тургун угли СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ.....	55
7. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	70
8. Қўчқаров Зафаржон Қаяумжон ўғли ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	79
9. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	87
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
11. Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик ўғли КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФойДАЛАНИШ.....	103
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	110

12.00.05- ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна,

“Оила ва хотин-қизлар” илмий тадқиқот

институту бўлим бошлиғи,

юримдик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

E-mail: akbarova1982@inbox.ru

**ЗАМОНАВИЙ МЕХНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ
МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ**

For citation: Saidivalieva Khurshida Khodzhiakbarovna. CONTENT AND SIGNIFICANCE OF GENDER EQUALITY IN MODERN LABOR RELATIONS: A LEGAL APPROACH. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 9, pp.21-33

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13884187>

АННОТАЦИЯ

Мақолада замонавий меҳнат муносабатларида гендер тенглигини таъминлашнинг ҳуқуқий жиҳатлари кўриб чиқилган. Дискриминация тушунчаси ва иш жойидаги гендер камситишларини бартараф этишга қаратилган асосий норматив ҳужжатлар ва халқаро стандартлар кўриб чиқилади. Меҳнат соҳасида эркеклар ва аёллар учун тенг имкониятларни таъминлашга қаратилган самарали чора-тадбирлар ва механизмларни хорижий мамлакатлар тажрибаси асосида таҳлил қилишга алоҳида эътибор қаратилади. Шунингдек, муаллиф, замонавий жамият тараққиёти учун аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда, гендер тенглигининг ижтимоий адолат ва иқтисодий барқарорлик даражасини оширишга таъсирини ёритиб беришга ҳаракат қилган.

Калит сўзлар: гендер тенглиги, меҳнат муносабатлари, ҳуқуқий жиҳатлар, ижтимоий жиҳатлар, дискриминация, тенг имкониятлар, меҳнат ҳуқуқи, халқаро стандартлар.

Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна,

Заведующий отделом Научно-исследовательского

института «Семья и женщины»,

доктор философии юридических наук (PhD), доцент

E-mail: akbarova1982@inbox.ru

**СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СОВРЕМЕННЫХ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ: ПРАВОВОЙ ПОДХОД**

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются правовые аспекты обеспечения гендерного равенства в современных трудовых отношениях. Рассмотрено понятие дискриминации, а также основные нормативные документы и международные стандарты, направленные на устранение

гендерной дискриминации на рабочем месте. Особое внимание уделено анализу эффективных мер и механизмов, направленных на обеспечение равных возможностей мужчин и женщин в сфере труда на основе опыта зарубежных стран. Также автор постарался подчеркнуть влияние гендерного равенства на повышение уровня социальной справедливости и экономической стабильности, учитывая его значение для развития современного общества.

Ключевые слова: гендерное равенство, трудовые отношения, правовые аспекты, социальные аспекты, дискриминация, равные возможности, трудовое право, международные стандарты.

Saidivalieva Khurshida Khodzhiakbarovna,
 head of department of the Scientific research
 institute "Family and Women"
 Doctor of Philosophy (PhD) in Law
 E-mail: akbarova1982@inbox.ru

CONTENT AND SIGNIFICANCE OF GENDER EQUALITY IN MODERN LABOR RELATIONS: A LEGAL APPROACH

ANNOTATION

The article examines the legal aspects of ensuring gender equality in modern labor relations. The concept of discrimination, as well as the main regulatory documents and international standards aimed at eliminating gender discrimination in the workplace are considered. Particular attention is paid to the analysis of effective measures and mechanisms aimed at ensuring equal opportunities for men and women in the labor sphere based on the experience of foreign countries. The author also tried to emphasize the impact of gender equality on increasing the level of social justice and economic stability, given its importance for the development of modern society.

Keywords: gender equality, labor relations, legal aspects, social aspects, discrimination, equal opportunities, labor law, international standards.

Меҳнат муносабатларида гендер тенглигини таъминлаш масаласи долзарб аҳамият касб этувчи муаммолардан саналади. Хотин-қизларни қўллаб қувватлаш уларни жамият ҳаётида фаол иштирокини таъминлаш борасида сезиларли ютуқларга эришилганига қарамай, ҳамма учун тенг шароит яратиш учун ҳал қилиниши керак бўлган кўплаб муаммолар мавжуд.

Халқаро индекслар ва халқаро ҳамжамият муҳокамасида асосий муаммолар сифатида иш ҳақидаги фарқ, гендер стереотиплари, раҳбарлик лавозимларида аёлларнинг камлиги, иш ва оила ишларини биргаликда олиб бориш, иш жойидаги камситиш ва зўравонлик масалалари тан олинади.

Меҳнат муносабатларида гендер тенглиги назаримизда, бу меҳнат соҳасида эркаклар ва аёллар тенг ҳуқуқлар, имкониятлар ва шарт-шароитларга эга бўлиш шартидир. Бу ишчи кучидан тенг фойдаланиш, тенг иш учун тенг ҳақ олиш, ишга қабул қилиш, лавозимга кўтарилиш ва ишдан бўшатишда жинсга қараб камситмаслик, касбий ўсиш ва ривожланиш учун тенг имкониятларни қамраб олувчи тушунчадир. Меҳнат муносабатларида гендер тенглиги, иш ва оила масъулиятини уйғунлаштириш учун қулай муҳит яратиш, шунингдек, иш жойидаги гендер стереотиплари ва тарафқашликларни бартараф этадиган сиёсат ва амалиётларни жорий этишни ўз ичига олади.

Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилиги таҳлили шуни кўрсатадики, меҳнат муносабатларида камситишдан холи тенгликка асосланган меҳнат ҳуқуқлари ва имкониятларини яратиш ва таъминлаш асосий ўрин эгаллайди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 42-моддасига асосан, ҳар ким муносиб меҳнат қилиш, касб ва фаолият турини эркин танлаш, хавфсизлик ва гигиена талабларига жавоб берадиган қулай меҳнат шароитларида ишлаш, меҳнати учун ҳеч қандай камситишларсиз ҳамда меҳнатга ҳақ тўлашнинг белгиланган энг кам миқдоридан кам бўлмаган тарзда адолатли ҳақ олиш, шунингдек ишсизликдан қонунда белгиланган тартибда ҳимояланиш ҳуқуқига эга. Меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори инсоннинг муносиб турмуш даражасини таъминлаш зарурати

ҳисобга олинган ҳолда белгиланади. Ҳомиладорлиги ёки боласи борлиги сабабли аёлларни ишга қабул қилишни рад этиш, ишдан бўшатиш ва уларнинг иш ҳақини камайтириш тақиқланади.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 28 майдаги Қарори билан “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегияси”га кўра, хотин-қизлар учун меҳнат фаолиятини, жамият ҳаётидаги иштирокини оилавий мажбуриятлар билан бирга олиб бориш, шу жумладан меҳнат қилиш имкониятини берадиган, болаларни парваришлаш муассасалари тармоғини ташкил этиш ва кенгайтириш орқали шароитлар яратиш белгилаб ўтилган. Шу билан бир қаторда, Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексининг 4-моддаси муҳим меҳнат ҳуқуқларнинг тенглиги, меҳнат ва машғулотлар соҳасида камситишни тақиқлаш принципини белгилайди. Ушбу модда меҳнат муносабатларида гендер тенглигининг асосий қоидаларини ўрнатади. Унга мувофиқ, ҳар кимнинг меҳнат ҳуқуқларини амалга ошириш ва ҳимоя қилишда тенг имкониятларга эгаллиги белгиланиб, меҳнат муносабатларида қандай ҳолатлар камситиш ва қандай ҳолатлар камситиш эмаслигига оид нормани ўрнатади.

Унга мувофиқ, меҳнат ва машғулотлар соҳасида камситиш тақиқланади. Жинси, ёши, ирки, миллати, тили, ижтимоий келиб чиқиши, мулкӣ ҳолати ва мансаб мавқеи, яшаш жойи, динга бўлган муносабати, эътиқоди, жамоат бирлашмаларига мансублиги, шунингдек ходимларнинг ишчанлик сифатлари ва меҳнати натижалари билан боғлиқ бўлмаган бошқа жиҳатларига қараб меҳнат ва машғулотлар соҳасида бирор-бир тўғридан-тўғри ёки билвосита чекловлар белгилаш, худди шунингдек бирор-бир тўғридан-тўғри ёки билвосита имтиёзлар бериш камситишдир.

Меҳнат ва машғулотлар соҳасида ходимларнинг ҳуқуқларини меҳнатнинг муайян турига хос бўлган талаблар ёки юқорироқ ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган шахслар (оилавий вазифаларни бажариш билан банд бўлган шахслар, вояга етмаганлар, ногиронлиги бўлган шахслар, ҳомиладор аёллар ва бошқалар) тўғрисидаги алоҳида ғамхўрлик билан боғлиқ ҳолда асосланган тарзда фарқлаш, истисно этиш, уларга афзаллик бериш, шунингдек уларни чеклаш камситиш деб ҳисобланмайди.

Меҳнат кодексига ўрнатилган мазкур принципнинг асосий мазмуни меҳнат муносабатларида камситишни олдини олиш ҳамда қандай ҳолатларда камситиш деб ҳисоблашнинг конкретлашган чегараларини белгилашга қаратилган. Қолаверса, Оила кодексининг 4-моддасига асосан, Ўзбекистон Республикасида оила, оналик, оталик ва болалик давлат ҳимоясидадир. Ўзбекистон Республикасида оналик ва оталик иззат-икромга ҳамда ҳурматга сазовордир. Она ва бола манфаатларини муҳофаза қилиш аёлларнинг меҳнати ва соғлиғини сақлашга доир махсус чоралар кўриш, меҳнатни оналик билан боғлаб қўшиб олиб бориш учун аёлларга шароит яратиш, оналик ва болаликни ҳуқуқӣ ҳимоя қилиш, моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш билан таъминланади.

“Хотин-қизларни камситишнинг барча шаклларида барҳам бериш тўғрисида”ги Конвенция[1]да берилган таърифга кўра, аёлларни камситишнинг аниқ мақсадига ёки ҳақиқӣ таъсирига эга бўлган камситувчи ҳаракатларнинг ҳар қандай шакллари у з ичига қамраб олади. Конвенциянинг 1-моддасига кўра, дискриминация (гендер дискриминацияси) жинсга асосланган ҳар қандай фарқлаш, истисно қилиш ёки чеклашдир. Аёлларнинг сиёсий, иқтисодӣ, ижтимоӣ, маданий, фуқаролик ёки бошқа ҳар қандай соҳадаги инсон ҳуқуқлари ва асосӣ эркинликларини тан олиш, уларнинг оилавий ҳолатидан қатъи назар, эркаклар ва аёллар тенглиги асосида амалга оширишига путур утказиш ёки бекор қилиш.

Дискриминация ва тенгсизлик турли йўллار билан содир бўлиши мумкин. Дискриминация де-юре ёки тўғридан-тўғри камситувчи қоидалар орқали содир бўлиши мумкин, масалан қонун ёки сиёсат айрим гуруҳларни чеклайди, афзал кўради ёки ажратиб туради, масалан, уерга эгалик қилиш ёки мерос қилиб олишни тақиқлайди. Расмӣ тенгликни таъминлаш де-юре камситишнинг барча ҳолатларини йўқ қилишни талаб қилади. Камситувчи қонунларни йўқ қилиш учун жуда кўп ютуқларга эришилган бўлсада, ҳануз бу масала долзарб

бўлиб қолмоқда ва уларни ислоҳ қилиш давлатлар учун инсон ҳуқуқлари бўйича мажбуриятларини бажариш учун энг устувор масала ҳисобланади.

Дискриминация иккала “де-юре” ёки амалиётдан “де-факто” келиб чиқиши мумкин. Конвенция қонунлар, сиёсат, чора-тадбирлар ёки амалиётда мавжуд бўлишидан қатъи назар, камситишнинг иккала шаклини ҳам тан олади ва кўриб чиқади.

- де-юре дискриминация масалан, баъзи мамлакатларда эрининг розилигисиз аёл мамлакатни тарк этишга ёки иш билан шуғулланишга рухсат берилмаган.

- де-факто дискриминация масалан, эркак ва аёл эгаллаб туриши мумкин бўлган бир хил иш жойи ва вазифалари бир хил бўлишига қарамай, уларнинг ойлик маошлари фарқ қилиши мумкин.

Дискриминация турли шаклларда бўлиши мумкин, шунинг учун куйидаги турлар ажратилади :

- қонун ижодкорлиги ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасида;
- жисмоний шахслардан ва давлат муассасалари томонидан;
- қонуний ва ноқонуний;
- ижобий ва салбий;
- фаол ва пассив;
- бевосита ва билвосита

Бевосита камситиш одамга муносабатда бўлган фарқ фақат унинг жинсига, объектив равишда асослаб бўлмайдиган эркаклар ёки аёлларнинг хусусиятларига асосланган фарқларга бевосита ва аниқ боғлиқ бўлганда юзага келади. Жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида хотин-қизлар ва эркакларнинг ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини тан олмасликка қаратилган ҳар қандай тарзда фарқлаш, истисно этиш ёки чеклаш, шу жумладан оилавий ҳолати, ҳомиладорлиги, оилавий мажбуриятлари туфайли камситиш, шунингдек шахвоний шилқимлик қилиш, тенг меҳнат ва малака учун ҳар хил ҳақ тўлаш.

Билвосита камситиш қонун ҳужжатлари, сиёсат ёки дастур гендерга нисбатан нейтрал бўлса, лекин уни амалга ошириш натижасида камситувчи таъсирга эга бўлганда юзага келади. Бир жинсдаги шахсларни бошқа жинсдаги шахсларга нисбатан ноқулайроқ ҳолатга тушириб кўядиган вазиятларни, ҳолатларни ёки мезонларни яратиш, шу жумладан гендер тенгсизликни оммавий ахборот воситалари, таълим, маданият орқали тарғиб этиш, муайян жинсдаги шахслар учун салбий оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган шарт-шароитлар ёхуд талаблар белгилаш.

Гендер тенглиги аёллар ва эркаклар ўртасидаги тафовутлар ҳуқуқини ўз ичига олади. Тафовутлар эркак ва аёлнинг турмуш шароитига салбий таъсир кўрсатмаслиги, уларнинг камситилишига сабаб бўлмаслиги лозим. Аёллар ва эркакларнинг репродуктив саломатлигига тааллуқли тафовутлар маълум ижтимоий омиллар, вазиятлар, ҳаракатлар (ҳомиладор аёлнинг соғлиғини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий қафолатлари) таъсирида юзага келиши мумкин бўлган тенгсизликка олиб келмайди. Физиологик фарқлар қонун билан қабул қилиниши ёки бекор қилиниши мумкин эмас, шунинг учун аёлнинг фарзанд кўриш қобиляти вақт ўтиши билан ўзгармайдиган фарқ бўлиб, ҳимоя факти тенгсизликка олиб келмайди[2].

Юридик адабиётлар[3] ни таҳлили шуни кўрсатадики, меҳнат муносабатларида гендер тенглигини таъминлаш борасида асосий муаммолар сифатида камситиш ҳолатлари ҳамда уни бартараф этиш масалаларига эътибор берилган бўлиб, гендер камситишнинг бир неча турлари[4] қайд этилади:

- иш ҳақи борасидаги камситиш. Ташкилот штат жадвалида иккита бир хил лавозимни кўриш мумкин, лекин амалда ушбу лавозимни тенг эгаллаб келаётган аёл ва эркак, уларнинг иш ҳақи даражалари турлича бўлганлигини кўриш мумкин бўлади.

- ишга олиш ва ишдан бўшатишда камситиш. Ташкилот ўз ходимларини қисқартиришга мажбур бўлганида болали аёллар биринчи бўлиб ишдан бўшатилишининг ёрқин мисолидир. Ёки худди шу лавозимга ишга қабул қилинганда, тенг имкониятлар билан, эркакка афзаллик берилади, чунки унинг кичик болалари йўқлиги ва болани парвариш қилиш

учун касаллик таътилига чиқмаслиги рўқач қилинади, чунки бу масъулият аёлнинг зиммасида. Шунинг учун улар ёш болали аёлларни ишга олмасликка ҳаракат қилишади.

- лавозим бўйича кўтарилишини камситиш. Ушбу турдаги камситишлар асосан аёлларга нисбатан содир бўлади, лавозим карьера бўйича кўтарилишда тўсиқлар юзага келтирилади.

М.В.Нежевина ўз тадқиқотларида эркаклар ва аёлларнинг ишлаш ҳамда касбий ривожланиш имкониятлари, сиёсат, бизнес ва давлат бошқарувида муҳим қарорларни қабул қилиш даражасида аёлларнинг вакиллиги муаммолари, иш ҳақидаги фарқлар ҳамда камситишга учраган шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш кабиларни меҳнат муносабатларида камситиш сифатида таҳлил қилади[5].

Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида” ги қонунининг 5-моддасига кўра, қуйидагилар жинс бўйича камситиш ҳисобланмайди:

- бола туғиш ва она сути билан озиқлантириш вазифалари билан боғлиқ муносабатларни тартибга солишда фарқларни белгилаш;
- қонунда белгиланган тартибда муддатли ҳарбий хизматга чақириш;
- гендер сиёсати амалга оширилишини таъминлашга доир вақтинчалик махсус чоралар кўриш;
- хотин-қизлар ва эркаклар меҳнатини муҳофаза қилишда уларнинг репродуктив саломатлигини сақлаш хусусиятлари;
- мажбуриятлар фақат муайян жинсдаги шахслар томонидан бажарилиши мумкинлигига асосланган ҳолда касбий малакага доир тавсиялар бериш;
- қамокда сақлаш, жазони ижро этиш жойларида сақлаш тартиби ва шартларини ҳамда ҳуқуқий жиҳатдан таъсир кўрсатишнинг бошқа чораларини тартибга солишда фарқларни белгилаш;
- хотин-қизларнинг жамиятдаги ижтимоий мавқеини мустаҳкамлашга, хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлашга қаратилган ижобий чоралар.

Меҳнат муносабатларида гендер тенглигига эришиш ҳамда камситишга йўл қўймаслик масаласи замирида бир қатор муаммолар қайд этилади. Жумладан, эркаклар ва аёллар ўртасидаги иш ҳақи фарқи асосий муаммо бўлиб қолмоқда. Аёллар кўп ҳолатларда камроқ маош олиши, уларнинг иқтисодий мустақиллигини пасайишига ҳамда лавозим бўйича кўтарилиш имкониятларини ҳам чеклаши мумкинлиги борасида баҳсли муҳокамалар давом этмоқда. Жамиятда «эркак» ва «аёл» касблари ҳақидаги гендер стереотиплари мавжуд ва сақланиб қолмоқда, бу эса аёлларнинг касбий танловини чекланишига ва уларнинг юқори лавозимларни эгаллаш имкониятларини камайишига олиб келмоқда. Раҳбарлик лавозимларида хотин-қизларнинг камлиги ҳам муҳим масала сифатида қаралади. Меҳнат бозорида аёллар сонининг кўпайишига қарамаздан, уларнинг бошқарувнинг юқори бўғинларида вакиллик даражаси пастлигича қолмоқда.

Ҳозирги вақтда юртимизда фидокорона меҳнат қилаётган аёлларимизнинг улуши тиббиётда – 77 фоизни, таълим соҳасида – 74 фоизни, иқтисодиёт ва саноат тармоқларида эса 46 фоизни ташкил этмоқда. Агар 2017 йилда хотин-қизларнинг бошқарув соҳасидаги улуши 27 фоиз бўлган бўлса, бугунги кунда 33 фоизга, сиёсий партиялар сафида 40 фоиздан – 47 фоизга, тадбиркорликда 21 фоиздан – 37 фоизга уетди. Билимли, ташаббускор ва фаол аёлларимиздан 2 минг нафарга яқини давлат ва жамоат ташкилотларида раҳбарлик лавозимларида хизмат қилмоқда. Хусусан, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатларининг 33 фоизи, Сенат аъзолари ҳамда маҳаллий кенгашлар депутатларининг 25 фоизи хотин-қизлар[6].

Бундан ташқари, аёллар кўпинча касбий фаолият ва оилавий мажбуриятларни бирга олиб бориш муаммосига дуч келишади. Уй ишлари ва болаларга ғамхўрлик қилиш вазифаларининг нотекис тақсимланиши уларнинг касбий ўсиши ва ривожланишига тўсқинлик қилади. Шу билан бир қаторда иш жойидаги камситиш ва жинсий зўравонлик аёлларнинг касбий ривожланиши ва шахсий хавфсизлиги учун ноқулай шароитларни юзага келтиради.

Жаҳон банкининг “Ўзбекистонда гендер тенглиги таҳлили” ҳисоботида 2017 йилдан буён мамлакат расмийлари томонидан гендер тенглигига эришиш борасида эришилган сезиларли ютуқлар эътироф этилган[7]. Хусусан, тенг қийматдаги меҳнат учун аёлларга эркаклар билан тенг ҳақ тўлашни кафолатловчи нормалар қабул қилинган. Айрим соҳаларда аёллар меҳнатидан фойдаланишга қўйилган чекловлар ҳам бекор қилинди. 2022 йил октябрь ойида меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги халқаро стандартлар ва Конвенцияларга мос келадиган мазкур қоидаларни ўз ичига олган янги Меҳнат кодекси қабул қилинди.

Ҳисоботда қонунчилик ва инсон капитали ривожланишидаги ижобий ўзгаришларга қарамай, Ўзбекистон меҳнат бозорида гендер тенгсизлик ҳали ҳам сақланиб қолаётганлиги кўрсатилган. 2021 йилда аёлларнинг ишчи кучидаги улуши эркакларникидан 28 фоиз пунктга (ф.п.) паст бўлган. Бу Ҳевропа ва Марказий Осиё минтақаси бўйича (юқори даромадли давлатлар бундан мустасно) ўртача кўрсаткичдан, 19 фоиз пунктни ташкил этади, юқорироқ кўрсаткич. Ўзбекистонда ёш хотин-қизлар ўртасида ишсизлик даражаси 15,5 фоизни ташкил этади, бу ёш эркаклар ўртасидаги 10 фоизлик кўрсаткичдан кўпроқ. Таълим, иш ёки профессионал тайёрловда бўлмаган ёш аёллар улуши 42% ни ташкил қилади, эркакларда эса бу кўрсаткич 8,8% атрофида. Бундан ташқари, хизмат учун ҳақ тўлашда ҳам сезиларли даражада гендер тенгсизлиги мавжуд, аёллар эркакларга қараганда 34% камроқ маош олади. Бу 20 фоиз бўлган глобал ўртача кўрсаткичдан юқори.

Дунё миқёсида аёллар эркакларнинг ўртача даромадининг қарийб 80 фоизини олади. Аммо Ўзбекистонда бу фарқ каттароқ: аёллар эркаклар иш ҳақининг 66 фоизини олади. Хотин-қизлар ваколат берилган жойда улар ўз салоҳиятини тўла намоён қила олади, бу эса янада хилма-хил ва динамик ишчи кучига олиб келади. Аммо Ўзбекистонда иш ҳақининг пастлиги ва аёллар бандлигининг пастлиги бевосита иқтисодиёт ҳажмини пасайтириб, қашшоқликда яшаётганлар сонини кўпайтирмоқда. Агар Ўзбекистон бўйлаб аёллар иштироки эркакларникига тенг бўлганида, миллий даромад 29 фоизга юқори бўлар эди. Ишлаётган аёллар ва эркакларнинг ўртача иш ҳақини тенглаштириш 700 мингдан ортиқ одамни қашшоқликдан халос қилади.

Аёлларнинг раҳбарлик лавозимларда кўтарилиши масаласи кўп жиҳатдан де-факто ҳолат бўлиб, хотин-қизларга тусқинлик қилишнинг бир қанча турлари маълум. Мартаба зинапоясига кўтарилишдаги тўсиқларни назарда тутувчи жараён “тешик қувур” (“leaky pipeline”), ёпишқоқ пол (sticky floor), “шиша шифт” (“glass ceiling”) ва “шиша девор” (“glass wall”) номини олган[8].

Шиша шифт[9] атамаси маълум шахсларнинг ташкилот бошқарув ва раҳбарлик лавозимларига кўтарилишига тўсиқлик қилувчи метафорик кўринмас тўсиқни англатади. Бу ибора одатда эркаклар устунлик қиладиган корпоратив иерархияда юқори лавозимларга ўтишга ҳаракат қилганда аёллар ва озчилик дуч келадиган қийинчиликларни тасвирлаш учун ишлатилади. Тўсиқлар кўпинча ёзилмаган, яъни бу шахсларнинг белгиланган корпоратив сиёсатдан кўра қабул қилинган меъёрлар ва ноаниқ тарафқашликларга ўтишлари кўпроқ чекланади.

"Шиша шифт" корпорациялар[10] ва бошқа ташкилотлардаги кўринмас юқори чегарани англатади, ундан юқорида аёлларнинг мартаба кўтарилиши қийин ёки имконсиздир. "Шиша шифт" - бу аёлларни кўтарилиш, иш ҳақини ошириш ва бошқа имкониятлардан тўхтатиб турадиган норасмий тўсиқларнинг метафорасидир. "Шиша шифт" метафораси, шунингдек, озчилик, ирқий гуруҳлар томонидан бошдан кечирилган чегаралар ва тўсиқларни тасвирлаш учун ишлатилган. Шиша деб аталишининг асосий сабаби, у одатда кўринадиган тўсиқ эмас ва аёл тўсиққа учрамагунча, унинг мавжудлигини билмаслиги мумкин. Бошқача қилиб айтганда, бу аёлларни камситишнинг аниқ амалиёти эмас - гарчи камситиш ниятсиз бу тўсиқни келтириб чиқарадиган муайян сиёсатлар, амалиётлар ва муносабатлар мавжуд бўлиши мумкин. Бу атама корпорациялар каби йирик иқтисодий ташкилотларга нисбатан қўлланилиши учун ихтиро қилинган, аммо кейинчалик аёллар бошқа соҳаларда, айниқса сайлов сиёсатида кўтарилмаган кўринмас чегараларга нисбатан ҳам қўлланила бошлаган.

АҚШ Меҳнат Департаменти 1991 йилда шиша шифтга қуйидагича таъриф беради: "Малакали шахсларнинг ўз ташкилотида бошқарув даражасидаги лавозимларга кўтарилишига тўсқинлик қиладиган муносабат ёки ташкилий тарафкашликка асосланган сунъий тўсиқлар[11]".

Шиша шифтлар, ҳатто ишда ноаниқ тарафкашлик ёки ташкилот ичида аниқ сиёсатни эътиборсиз қолдирадиган ёки бузадиган хатти-ҳаракатлар мавжуд бўлса, тараққиётнинг тенглиги бўйича аниқ сиёсатга эга бўлган ташкилотларда ҳам мавжуд. "Шиша шифт" атамаси 1980 йилларда оммалашган. Ушбу атама 1984 йилда Гей Брайнтнинг "Ишчи аёл ҳисоботи" китобида ишлатилган. Кейинчалик, у 1986 йилдаги "Wall-street Journal" журналидаги мақолада юқори корпоратив лавозимлардаги аёллар учун тўсиқлар ҳақида ишлатилган.

Мерилин Лоден[12] биринчи марта "шиша шифт" иборасини 1978 йилда Нью-Йоркдаги аёллар кўргазмасида сўзлаган. Иш берувчининг ягона аёл раҳбарлиги учун тўлдириш учун Лоден аёлларнинг ўз мартабаларида кўтарилишларига тўсқинлик қиладиган тўсиқларда қандай айбдор эканлигини муҳокама қилиш учун таклиф қилинди. Бунинг ўрнига у тарихан аёлларни ҳокимият лавозимларини эгаллашдан тўхтатиб қўйган шиша шифт, ҳақида гапирди.

Кейинчалик бу тушунча 1986 йилда Wall Street Journal нашри[13] да корпоратив иерархия ва қандай қилиб кўринмас тўсиқлар аёлларнинг ўз мартабаларида маълум даражадан ошиб кетишига тўсқинлик қиладигани ҳақида муҳокама қилинган мақолада оммалашган. 2015 йилда нашр ("Working Woman" журналининг собиқ муҳаррири Гей Брайнтдан иқтибос келтирган ҳолда) шиша шифти 1970 йилларга бориб тақалишини ва "Hewlett Packard"даги икки аёлдан келиб чиққан бўлиши мумкинлигини хабар қилган эди.

Тенгликдаги тафовут мамлакатлар ўртасида фарқ қилади ва аёллар ҳамда озчилик гуруҳларига иш кучида қатнашмасликка нисбатан маданий нуқтаи назардан келиб чиқиши мумкин. Қўшма Штатлардаги компаниялар хилма-хилликни ошириш чора-тадбирларига эътибор қаратиб, тенглик бўшлиғига жавоб беришди. Бу аёллар ва озчиликлар бошқарув даражасидаги лавозимларда яхшиланган вакилликни кўришини таъминлаш учун махсус топширилган ходимларни ёллашни ўз ичига олади. Шиша шифтини камайтирадиган ёки йўқ қиладиган сиёсатларга эътибор қаратиб, компаниялар энг малакали номзодларнинг қарор қабул қилиш лавозимларини эгаллашини таъминлаши мумкин.

2021 йилда аёллар АҚШдаги ишчи кучининг 56,8 фоизини ташкил қилган. Меҳнат статистикаси бюроси[14] маълумотларига кўра, бош ижрочи лавозимлари ҳақида гап кетганда, аёллар бу ролларнинг атиги 29,1 фоизини эгаллаган.

Мустақил аёллар форуми[15] ташкилотининг таъкидлашича, 1973 йилда корпоратив кенгашларнинг 11 фоизидан бир ёки бир нечта аёл аъзолар бўлган ва 1998 йилда корпоратив кенгашларнинг 72 фоизи бир ёки бир нечта аёл аъзолардан иборат эди. Бошқа томондан, АҚШнинг махсус шиша шифт комиссияси[16]си (1991 йилда Конгресс томонидан 20 аъзолик икки партияли комиссия сифатида тузилган) 1995 йилда Фортуне 1000 ва Фортуне 500 компанияларини кўриб чиқди ва юқори бошқарув лавозимларининг атиги 5 фоизини аёллар эгаллаганлигини аниқлади.

Маълумки, Скандинавия мамлакатлари гендер тенглиги борасидаги индексларда юқори натижаларни қайд этиб келадилар. Хусусан иш жойи ва меҳнат қилиш билан боғлиқ бўлган муносабатларга оид индекс бўйича ҳам ушбу мамлакатларда кўрсаткичлар 100 балл билан эътироф қилинган. Финляндия гендер тенглиги йўналишида ютуқлари билан машҳур. Финляндия аёлларни ишда ва бизнесда доимо қўллаб қувватлайди. Финляндия парламентида аёллар депутатларнинг 42 фоизини ва вазирларнинг 36 фоизини ташкил қилади. Аёллар шунингдек, Бош вазир, Молия вазири ва Мудофаа вазири каби муҳим лавозимларни эгаллайди[17].

Финляндияда ишлайдиган аёллар ҳаётини осонлаштирадиган қонунлар қабул қилинди. Масалан, болалар боғчаларида бепул овқатланиш, қафолатланган мактабгача ва мактаб таълими тўғрисидаги қонунлар аёлларга меҳнат ва оилавий масъулиятни уйғунлаштиришга ёрдам берди. XX-аср бошларида Финляндия аёллари тенг овоз бериш

хуқуқига эга бўлдилар ва Миина Силланпая биринчи аёл вазир бўлди. Ўшандан бери Финляндияда аёллар сиёсат ва бизнесда муваффақиятга эришишда давом этишди[18].

Финляндия гендер тенглиги бўйича дунёда иккинчи ўринда туради, бу аёллар ва эркеклар ҳаётнинг барча соҳаларида, жумладан, иқтисодий иштирокида бир хил ҳуқуқ ва имкониятларга эга эканлигини англатади[19]. Финляндияда иш жойида тенглик ва тенглик тамойилларини ҳурмат қилиш қонуннинг муҳим қисмидир. “Тенглик тўғрисида”ги қонун иш берувчилардан барча даъвогарларга тенг ҳурмат билан муносабатда бўлишни талаб қилади. Иш берувчи камситишсиз, иш сифатига қараб, энг муносиб номзодни танлаши керак[20].

Ариза берувчидан ишни бажариш учун зарур бўлмаган хусусиятларни талаб қила олмайсиз. Мисол учун, агар бу маълум бир лавозим учун зарур бўлмаса, иш берувчи мукамал фин тилини талаб қила олмайди. Ишга қабул қилишда, меҳнат шароитлари ва иш ҳақи, жинсидан қатъи назар, ҳаммага тенг муносабатда бўлиши керак. Ходимнинг ҳомиладорлиги ёки кексалиги сабабли меҳнат фаолиятида алоҳида лавозимга жойлаштирилиши мумкин эмас. Ходим шунингдек, жинсига қараб меҳнат топшириқларини бажаришдан бош тортишга ҳақли эмас. Финляндияда “Тенглик тўғрисида”ги қонун иш берувчилардан иш жойи тенг бўлишини ва ҳеч ким камситилмаслигини таъминлашни талаб қилади. Тенглик бўйича комиссар Гендер тенглиги тўғрисидаги қонунга риоя этилишини назорат қилади. Финляндияда ишлаётган чет элликлар фин ишчилари билан бир хил ҳуқуқ ва меҳнат шароитларига эга. Иш берувчи масъулиятни белгилашда, лавозимга кўтарилишни таклиф қилишда ёки меҳнат муносабатларини тугатишда ходимларни камситиши мумкин эмас.

Агар ходимнинг она тили фин ёки швед тили бўлмаса, иш берувчи ходим тушунадиган тилда маълумот беришга ва кўрсатмалар беришга мажбурдир. Агар иш жойида 30 ёки ундан ортиқ ходим бўлса, иш берувчи тенглик ва тенглик режаларини қўйиши керак. Ушбу режалар тенглик тамойилларини қўллаб-қувватлаш ва камситишнинг олдини олишга ёрдам беради. Финляндияда иш жойидаги таъқибларга қарши курашишга қаратилган қонунчилик мавжуд. Финляндия иш жойида жинсий зўравонликнинг олдини олиш чораларини кўрди. Қонунчилик иш берувчиларни хавфсиз меҳнат шароитларини таъминлаш ва ишчиларни таъқиблардан ҳимоя қилишга мажбур қилади[21]. Жинсий зўравонлик ушбу давлатда оғир жиноят деб ҳисобланади ва айбдорлар қонуний жавобгарликка тортилади. Агар ходим таъқибга учраса, у меҳнатни муҳофаза қилиш органидан ёрдам сўраши мумкин. Финляндия марказий касаба уюшма ташкилоти меҳнат қонунчилиги масалалари бўйича бепул маслаҳат беради[22]. Иш берувчилар шикоятларни текширишлари ва кейинги ҳодисаларнинг олдини олиш учун чоралар кўришлари шарт. Финляндия тазийқ муаммоси ҳақида хабардорликни ошириш учун фаол ишламоқда. Таълим дастурлари ва оммавий кампаниялар ходимларга ўз ҳуқуқларини тушунишга ва таъқиблар ҳолатларига қандай муносабатда бўлишни билишга ёрдам беради.

Иш жойидаги зўравонлик ва таъқиб қилиш ҳам меҳнат муносабатларидаги гендер камситишлардан бири ҳисобланади. У ходимнинг саломатлигига, шунингдек, ташкилот фаолиятининг самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади. Ташкилотлар иш жойидаги таъқибларнинг олдини олиш ва уларга жавоб бериш ҳамда жабрланган ходимларни қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш учун аниқ сиёсат ва тартибларга эга бўлиши муҳимдир.

Иш жойидаги зўравонлик, шунингдек, жинсий зўравонлик ёки жинсий зўравонлик сифатида ҳам танилган, иш муҳитида исталмаган ёки қабул қилиб бўлмайдиган жинсий хатти-ҳаракатлар шаклидир. Бу ходим учун ёқимсиз, таҳдидли ёки ҳақоратли муҳитни яратадиган турли ҳаракатларни ўз ичига олиши мумкин.

Хорижий мамлакатларда иш жойидаги зўравонликнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича чора-тадбирлар амалга ошириб келинади. **АҚШ** Фуқаролик ҳуқуқлари тўғрисидаги қонун[23] (Сивил Ригхтс Акт) жинси асосида камситишни, шу жумладан иш жойидаги жинсий зўравонликни тақиқлайди. “Оила ва тиббий таътил тўғрисида”ги қонун[24] (Фамилй анд Медисал Леаве Акт) ишчиларни оиладаги зўравонлик учун ёрдам сўраган тақдирда ишдан бўшатишдан ҳимоя қилади. **Буюк Британияда** компаниялар кўпинча барча ходимлар ва менежерларга иш жойида жинсий зўравонлик ва бошқа зўравонлик шакллариининг олдини олиш бўйича тренинглари ўтказадилар. Буюк Британияда иш жойидаги

зўравонликдан омон қолганларга ёрдам кўрсатадиган қурбонларни қўллаб-қувватлаш каби ташкилотлар мавжуд. **Швецияда** ишчилар иш жойидаги зўравонлик ёки таъқиблар ҳақида хабар бериш учун меҳнат инспекцияси ёки касаба уюшмаларига мурожаат қилишлари мумкин. Швеция компаниялари кўпинча зўравонлик ёки таъқибга учраган ходимлар учун махфий ишонч телефонлари ва маслаҳатлар беради.

Канадада баъзи компаниялар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари иш жойида хавфсизликни таъминлаш ва зўравонлик ҳодисаларига жавоб бериш учун биргаликда ишламоқда. Зўравонлик ҳолатларини текшириш ва хавфсиз иш муҳитини таъминлаш учун компаниялар ва полиция ўртасида маълумот алмашиш дастурлари мавжуд.

Бундан ташқари Халқаро Меҳнат ташкилотининг 2019 йил 21 июнда Халқаро меҳнат конференциясида қабул қилинган “Меҳнат соҳасидаги зўравонлик ва таъқибларга барҳам бериш тўғрисида”ги 190- сонли Конвенцияси аъзо давлатларга бу борада амалга оширилиши лозим бўлган тадбирларни белгилайди. Марказий Осиёда мазкур Конвенцияни Қирғизистон ратификация қилди[25]. Конвенция ҳар кимнинг зўравонлик ва таъқибдан, жумладан, гендерга асосланган зўравонлик ва таъқибдан холи меҳнат қилишга бўлган ҳуқуқини мустаҳкамлайди. Бу буни акс эттирувчи биринчи халқаро шартномадир. Конвенция қоидалари 206-сонли Тавсия (Р206) билан тўлдирилиб, Конвенцияни миллий даражада қандай амалга ошириш кераклиги ҳақида батафсилроқ кўрсатмалар беради.

Меҳнат жойида тазйиқ ва зўравонлик бир қатор қабул қилиб бўлмайдиган жисмоний, психологик, жинсий ёки иқтисодий зарар уетказиш, шу жумладан гендерга асосланган зўравонлик хатти-ҳаракатлари ва таҳдидларни ўз ичига олади.

Бунга жисмоний ва оғзаки зўравонлик, кўркитиш, жинсий зўравонлик, таҳдид ва таъқиб қилиш, шунингдек, психо-ижтимоий хавфларни келтириб чиқарадиган суиистеъмоллик ва адолатсиз меҳнат амалиётлари киради, лекин улар билан чекланмайди. Мазкур Конвенция иш жойидаги зўравонлик ва таъқибларни ҳар томонлама кўриб чиқадиган биринчи халқаро меҳнат стандартидир. У ҳар бир инсоннинг зўравонлик ва таъқибдан холи меҳнат муҳитига бўлган ҳуқуқини таъкидлайди, бундай зўравонликнинг кенг таърифини тақлиф қилади, чунки уларнинг жинси ёки жинси ўзига хослиги туфайли шахсларга қаратилган ёки маълум бир жинс ёки гендер ўзига хослиги бўлган шахсларга номутаносиб равишда таъсир қилади. Шу жумладан жинсий зўравонлик, шунингдек, уларнинг ҳолати, бандлиги ёки саноатидан қатъи назар, барча ишчиларга тегишли. У меҳнат муносабатларининг барча иштирокчиларини, шу жумладан стажёрлар, шогирдлар ва саёҳатчиларни, шунингдек иш берувчиларни ҳам олади.

Конвенцияга мувофиқ, иштирокчи давлатлар меҳнат инспекторларининг ваколатларини оширишни ўз ичига олган аниқ ижро механизмлари билан жиҳозланган, шу жумладан, гендер асосидаги зўравонлик ва таъқибнинг олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича кенг қамровли миллий дастурни ишлаб чиқиши керак. Ҳукуматлар иш берувчилардан ушбу сиёсат ва тартибларга риоя қилишларини талаб қилишлари ва иш жойидаги тазйиқ қурбонларининг маслаҳат ва юридик ёрдам каби ҳамма воситалари ва қўллаб-қувватлаш хизматларидан фойдаланишларини таъминлаш мажбуриятини олишлари керак.

Ҳомиладор аёллар кўпинча ишда камситиш ва таъқибларга дуч келишади, жумладан изоляция, оғзаки ва жисмоний зўравонлик ва ишдан бўшатиш. Конвенцияда ҳомиладорлик ҳақида алоҳида айтилмаган бўлсада, давлатлар "меҳнат ва касбда, шу жумладан, бир ёки бир нечтасига тегишли бўлган аёллар, ишчилар ва бошқа шахслар учун тенглик ва камситилмаслик ҳуқуқини кафолатлаш учун қонунлар, қоидалар ва сиёсатларни қабул қилишлари керак. иш дунёсида зўравонлик ва таъқибдан номутаносиб таъсир кўрсатадиган заиф гуруҳлар ёки гуруҳлар.

Ўзбекистон ҳам мазкур халқаро ҳужжатга қўшилиш масаласини кўриб чиқиши лозим бўлади. Бу орқали халқаро индекслардаги ўрнини оширишга тўртки беради. Мазкур Конвенция ратификацияси сабабли ички қонунчилик нормалари ҳам ўзгаради.

Gallup ва Халқаро меҳнат ташкилоти билан ҳамкорликда 2016 йилда эркаклар ва аёлларнинг аёллар ва меҳнат ҳақидаги тасаввурларини тушуниш учун 142 мамлакатда 149 000 га яқин респондентлар билан интервьюлар ўтказган[26].

Аёлларга куйидаги савол берилган: Сиз ҳақ тўланадиган ишда ишлашни афзал кўрасизми ёки уйда ўтириб, оилангиз ва уй юмушларини бажаришни афзал кўрасизми ёки иккаласини ҳам қилишни афзал кўрасизми?

Савол аёлларнинг ёши, оилавий аҳволи, уйдаги фарзандлари, таълим даражаси ва шаҳар ёки қишлоқда яшашига қараб турли хил воқеликка эга эканлигини ҳисобга олади. Ушбу омилларнинг бир қатори уларнинг афзалликларига таъсир қилиши мумкин ва бу савол аёлларга ишлаш, ғамхўрлик қилиш мажбуриятларини бажариш учун уйда қолиш ёки иккаласини бирлаштириш танлови тақдим этилганда нима кўпроқ жалб қилинишини аниқлашга ёрдам беради.

Худди шундай, суҳбатдошлар респондентлар учун саволни изоҳламадилар: "пуллик иш" атамаси маошли иш ёки ўз-ўзини иш билан таъминлашдан олинган даромад, бу ишлар расмий ёки норасмий иқтисодиётда ёки яхши меҳнат шароитларига эгами.

Дастлаб Gallup худди шу саволни эркакларга бермоқчи эди, аммо когнитив интервьюлар ва дастлабки тестларда маълум бўлдики, бир нечта мамлакатлардан ташқари, бу савол эркаклар билан резонанслашмаган.

Кўп эркаклар бу саволга ишонмадилар асрлар давомида гендер роллари асосан уйдан ташқарида ишлаш каби масъулиятни белгилаб берган.

Натижада, Gallup эркаклар учун саволни бироз ўзгартирди:

Эркаклардан куйидагича сўралди: Сиз оилангиздаги аёлларнинг ҳақ тўланадиган ишларда ишлашини ёки уйда ўтириб, оилангиз ва уй юмушларини бажаришини афзал кўрасизми ёки иккаласини ҳам қилишини афзал кўрасизми?

Бир қарашда, бу савол эркаклар ўз оилаларида аёллар учун нимани афзал кўришини сўрашда мавжуд патриархал ролларни давом эттираётгандек туюлиши мумкин. Шунга қарамай, моҳиятига кўра, фақат аёлларнинг идрок ва муносабатларига эътибор қаратиш орқали гендер тенглигига эришиб бўлмайди; чинакам олға силжиш учун эркакларнинг фикри ва тафаккурини ҳам ўрганиш керак. Бу саволнинг қўшимча афзаллиги шундаки, у аёллар ва эркакларнинг аёллар ва иш ҳақидаги фикрлари ўртасидаги тафовутни очиқ беради.

Хорижий мамлакатларда меҳнат муносабатларида гендер тенглигини таъминлашнинг воситалари жорий қилинган[27]. Улар орасида гендерга оид аудит воситаси ташкилотларда гендер тенглиги қоидаларини жорий қилиш ҳамда камситишларни олдини олишга йўналтирилган. Мазкур восита Ўзбекистон Республикасида ҳам жорий қилинмоқда. 2022 йил 15 декабрь санасида ЎРҚ-809-сонли «Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида»ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни қабул қилинди ва «гендерга оид аудит» тушунчаси миллий қонунчилигимизга жорий этилди. «Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида»ги Қонун га киритилган мазкур ўзгартиришга кўра, «гендерга оид аудит — давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятида, шу жумладан кадрлар сиёсатини олиб боришда хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисидаги қонунчилик талабларига риоя этилиши ҳолатини, шунингдек гендерга доир комплекс ёндашувни ўрганиш ва баҳолаш» сифатида белгилаб қўйилди.

Мазкур ўзгартириш натижасида «гендерга оид аудит» тушунчаси билан бир қаторда «гендерга доир комплекс ёндашув» тушунчаси ҳам қонунчиликка киритилиб, мазкур тушунчага «давлат органлари ва ташкилотлари томонидан ўз фаолиятини, шу жумладан кадрлар сиёсатини олиб боришни хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ ташкил этиш» сифатида таъриф берилди.

Қонунга киритилган 8¹-моддага кўра, гендерга оид аудитнинг асосий вазифалари куйидагилардан иборат:

- давлат органлари ва ташкилотларида хотин-қизлар ва эркаклар сонининг нисбатини ўрганиш;
- давлат органлари ва ташкилотлари ўз фаолиятини гендерга доир комплекс ёндашув асосида ташкил этганлиги ҳолатини ўрганиш;
- хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш соҳасидаги қонунчиликнинг ижро этилиш ҳолатини баҳолаш;
- хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

Қонуннинг 17 моддасида, давлат хизматидаги лавозимларни эгаллаш учун танловларда хотин-қизлар ва эркакларнинг тенг равишда иштирок этиши масаласига эътибор қаратилган. Хусусан, мазкур модданинг 2 бандида, “Давлат органларининг кадрлар хизматлари зиммасига танлов комиссияларига нафақат танловда иштирок этаётган шахсларнинг маълумоти ва касбий тайёргарлиги тўғрисидаги маълумотларни, балки давлат хизматининг тегишли лавозимларида ишлаётган хотин-қизлар ва эркаклар сонининг нисбати тўғрисидаги маълумотларни ҳам тақдим этиш мажбурияти юклатилади. Шунга ўхшаш маълумотлар хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлашга доир чора-тадбирлар кўриш учун давлат хизматчиларини аттестациядан ўтказиш, хизмат бўйича кўтариш масалаларини ҳал қилишда давлат органларининг кадрлар хизматлари томонидан тақдим этилади”, деб белгилаб қўйилган.

Гендерга оид аудитни ўтказиш вазифаси Ўзбекистон Касаба уюшмалари федерациясига юклатилган бўлиб (Қонуннинг 82-моддаси), тасдиқланган уч йиллик режага асосан давлат органлари ва ташкилотларида жамоатчилик назорати доирасида ўтказилади. Умуман олганда, гендерга оид аудитни ўтказиш вазифаси дунёнинг кўплаб мамлакатларида (масалан, Буюк Британия, Швецияда) касаба уюшмалари томонидан амалга оширилади. Бунинг асосий сабаби сифатида гендерга оид аудит асосан меҳнат муносабатларини, ташкилотларда хотин-қизлар ва эркаклар учун яратилган имкониятлар, меҳнат шароитларининг тенглигини, кадрлар сиёсатини ўрганишга йўналтирилган. Бу эса ходимларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш билан шуғулланувчи касаба уюшмаларининг фаолиятига мос келади.

“Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Қонуннинг 82-моддасига кўра, гендерга оид аудит давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда гендерга оид аудитни ўтказиш услубияти асосида ўтказилади.

Гендерга оид аудитни ўтказиш учун тегишли соҳада зарур билимга ва иш тажрибасига эга бўлган мутахассислар жамоатчилиги асосида жалб этилиши мумкин.

Гендерга оид аудитни ўтказиш, унинг натижалари бўйича ахборот ҳамда таклифлар тайёрлаш вазифаси Касаба уюшмалари федерациясига юклатилгани ҳолатида аудит натижалари бўйича якуний қарорларни қабул қилиш, ташкилот фаолиятида гендерга доир комплекс ёндашув талабларини жорий этиш вазифаси Хотин-қизларнинг жамиятдаги ролини ошириш, гендер тенглик ва оила масалалари бўйича республика комиссиясига юклатилган. Хусусан, Касаба уюшмалари федерацияси томонидан гендерга оид аудит натижаларига доир ахборот ва таклифлар гендерга оид аудит ўтказилганидан кейин Хотин-қизларнинг жамиятдаги ролини ошириш, гендер тенглик ва оила масалалари бўйича республика комиссиясига ўн иш кунидан кечиктирмай юборилиши “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Қонунда белгилаб қўйилган.

Мазкур Қонунга киритилган ўзгартиришларга кўра, Хотин-қизларнинг жамиятдаги ролини ошириш, гендер тенглик ва оила масалалари бўйича республика комиссияси гендерга оид аудит натижаларига доир ахборотни ва таклифларни бир ой ичида кўриб чиқади. Хотин-қизларнинг жамиятдаги ролини ошириш, гендер тенглик ва оила масалалари бўйича республика комиссияси гендерга оид аудит натижаларига доир ахборотни ва таклифларни кўриб чиқиш якунлари бўйича давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятига, шу жумладан кадрлар сиёсатини олиб боришда гендерга доир комплекс ёндашувни босқичма-босқич жорий

этишга қаратилган чора-тадбирларни белгилайди ва уларнинг амалга оширилишини назорат қилади.

Юқорида таъкидлаганимиздек, гендерга оид аудит мамлакатимизда гендер тенглигини таъминлаш бўйича сиёсатининг ажралмас қисми ҳисобланади. Гендер аудит натижалари хотин-қизлар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатларини таъминлашнинг асосий тамойилларидан бири ҳисобланувчи очиқлик ва шаффофлик тамойили асосида эълон қилиниши лозим. Халқаро майдонда ҳам мазкур тажриба кенг қўлланилади. Ўзбекистонда ҳам ҳар бир давлат органи ва ташкилоти фаолияти бўйича ўтказилган гендерга оид аудит натижалари тўғрисидаги ахборот Ўзбекистон Қасаба уюшмалари федерациясининг расмий веб-сайтига жойлаштирилиши белгилаб қўйилган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://lex.uz/ru/docs/2685528>
2. Krochuk M.I. Gender equality as a value of law//Privolzhsky Scientific Bulletin No. 6 (22) - 2013. 112-116 p.
3. Nevezhina M.V. Problems of gender equality in labor relations. Abstract. Cand. of Law. 28 p. //https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01008584547?page=22&rotate=0&theme=white, <http://gender.cawater-info.net/publications/pdf/nevejina.pdf>, Lushnikov A., Lushnikova M., Tarusina N. Gender in the Law: Monograph-Moscow: Prospect, 2021. P.22.
4. Chergizova M.M. Types of gender discrimination// Intellectual potential of society as a driver of innovative development of science ", a collection of articles from the International scientific and practical conference (September 27, 2021, Saratov). - Ufa: OMEGA SCIENCE, 2021, 80-84 p.
5. Nevezhina M. V. Gender discrimination in the world of work: experience of struggle at the international level// Journal of foreign legislation and comparative law No. 3 - 2018.187-193. // gender.cawater-info.net/publications/pdf/nevejina.pdf
6. Creating decent conditions for the women of our country is always in the center of our attention. Speech of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the ceremony dedicated to the International Women's Day 07.03.2023. // <https://president.uz/uz/lists/view/6013>
7. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/752717e92c8ad1476bc6cb007bae8f1a-0080012024/original/uz-country-gender-assessment-2024-uz.pdf>
8. <https://www.forbes.ru/forbes-woman/491933-ot-lipkogo-pola-do-steklannogo-potolka-slovar-zenskoj-kar-ery>
<https://www.investopedia.com/terms/g/glass-ceiling.asp#:~:text=The%20glass%20ceiling%20is%20a,at%20a%201978%20Women's%20Exposition.>
9. <https://www.investopedia.com/terms/g/glass-ceiling.asp#:~:text=The%20glass%20ceiling%20is%20a,at%20a%201978%20Women's%20Exposition.>
10. <https://www.thoughtco.com/glass-ceiling-for-women-definition-3530823>
11. <https://search.usa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=www.dol.gov&query=glass+ceiling> BBC News. "100 Women: 'Why I Invented the Glass Ceiling Phrase'."
12. BBC News. "100 Women: 'Why I Invented the Glass Ceiling Phrase'."
13. The Wall Street Journal. "The Phrase 'Glass Ceiling' Stretches Back Decades // <https://www.wsj.com/articles/the-phrase-glass-ceiling-stretches-back-decades-1428089010>
14. U.S. Bureau of Labor Statistics. "Labor Force Statistics from the Current Population Survey // <https://www.bls.gov/cps/cpsaat11.htm>
15. <https://www.iwf.org/search?q=participation+of+women>
16. <https://ecommons.cornell.edu/collections/4466fc5c-2fb9-41b6-959a-185d818429cc>
17. <https://finland.fi/ru/zhizn-i-obshhestvo/36372/>
18. <https://finland.fi/ru/zhizn-i-obshhestvo/36372/>
19. https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2019/mtg1/WP16_Barnat_abb_rev_RUS.pdf

20. <https://www.infofinland.fi/ru/work-and-enterprise/finnish-working-life/equality-and-equal-opportunities-in-working-life>
21. <http://publishing-vak.ru/file/archive-law-2023-10/b1-antyukhina.pdf>
22. <https://www.infofinland.fi/ru/work-and-enterprise/problems-in-working-life>
23. <https://www.britannica.com/event/Civil-Rights-Act-United-States-1964>
24. <https://www.investopedia.com/terms/f/family-and-medical-leave-act.asp>
25. <https://eurasia.amnesty.org/2024/03/14/kyrgyzstan-pervym-v-regione-ratificiroval-konvenziiyu-mot-protiv-nasiliya-i-domogatelstv-na-rabote-pochemu-eto-vazhno-obyasnyat-issledovatelnicza-po-czentralnoj-azii-mejzi-vajherding/>
26. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/@publ/documents/publication/wcms_546256.pdf,
27. <https://www.ilo.org/ru/resource/gendernoe-ravenstvo-i-dostoinnyy-trud>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000